

хірургічної, але й усїєї медичної літератури. Напевне, мало у світі книжок, які б були написані з такою літературною майстерністю, чудовою мовою, бездоганним знанням хірургічної справи, нескінченною любов'ю до страждаючої людини.

Війна, що спалахнула у 1941 р., застала його у Красноярьську, де він був призначений головним консультантом ряду військових шпиталів. Його лікарський авторитет був настільки великий, що хворих з важкими пораненнями з фронту направляли так: “Красноярьск. Войно-Ясенецькому”.

У 1944 р. вийшла з друку ще одна книга видатного професора “Пізнї резекції при інфікованих вогнепальних пораненнях суглобів”. За ці дві праці у 1946 р. він був нагороджений Сталінською премією I-го ступеню.

В.Ф.Войно-Ясенецький не тільки автор видатних праць з гнійної хірургії та регіональної анестезії, але й має ряд інших заслуг перед хірургією. Так, він вперше у світі розробив метод блокади трійчастого нерва, своєрідний метод операції при защемлених грижах; його лікарські винаходи отримали широке застосування в офтальмології.

В.Ф.Войно-Ясенецький написав дві філософсько-теологічні праці “Про дух, душу та тіло”, “Наука та релігія”. Зміст праці “Про дух, душу та тіло” тісно пов'язаний з ідеями Г. Сковороди та П. Юркевича „Серце і його значення в духовному житті людини, за вченням слова Божого”. Праця “Наука і релігія” (надрукована вперше в Росії у 2000 р.) – значне явище у християнській православній культурі й культурі взагалі.

“Напівзнання – бич нашого часу, – пише Владика Лука, – воно-то й віддаляє нас від Бога. Ми мало знаємо філософію, – продовжує мислитель, – а науку змішуємо з думками вчених”. Він однозначний: “... наука не тільки не суперечить релігії, але більш того – наука приводить нас до релігії”. Книга “Наука і релігія”, на наш погляд, змушує замислитись найвпертіших скептиків над одним із основоположних світоглядних питань: наявність Бога.

За час своєї церковної діяльності Владика Лука (за його словами на 1959 р.) вимовив приблизно 1250 проповідей, з котрих 750 записані і складають 12 томів машинопису. Радою Московської Духовної академії вони були названі “винятковим явищем” в сучасному церковно-богословському житті і “скарбницею пояснення Святого Письма”.

У 1961 р. професор В.Ф.Войно-Ясенецький (архієпископ Лука) пішов із Земного життя. А у 1995 р. був залучений Православною Церквою до образу Святих.

І сьогодні книжки професора Валентина Феліксовича Войно-Ясенецького передруковуються і допомагають лікарям. Його образ, слова, які він говорив у ХХ ст., молитви до Святого лікують душі людські.

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

Ю. П. Присяжнюк (Черкаси)

ІСТОРИКО-МЕНТАЛЬНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ РЕЛІГІЙНОГО ІДЕАЛУ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В СЕРЕДИНІ – ДРУГІЙ ПОПОВИНІ ХІХ ст.

Історикам, які досліджують релігійні аспекти етнокультури росіян та українців, добре відома їхня специфіка. Представляючи т.зв. “православну” церковну традицію, вони суттєво відрізняються оригінальністю вираження цього віровчення. Росіяни, зокрема, схильні “надмірно” тлумачити обряди та всілякі тонкощі богослужіння. Українці, натомість, як тільки акцентують свою увагу на релігійних сюжетах, мають звичку до поетичних роздумів та фантазій, житейських філософських міркувань. Не вдаючись зайвий раз до аналізу суті канонічного православ'я, спробуємо з'ясувати історично сформовані ментальні компоненти (“блоки”), які, перебуваючи за фактами реальної поведінки віруючих українських селян, ключовим чином визначали ідеал (оптимізовану форму) їхнього релігійного самовираження. Для цього завдання свідомо обираємо етап переходу від традиційного суспільства до модерністського, оскільки саме тоді намітилися умови для радикальної зміни існуючої органічно-цілісної системи уявлень української хліборобської людності про світ.

З матеріалів періодики дізнаємося, що на середину ХІХ ст. українські селяни Наддніпрянської України зберегли від попередніх поколінь спомини про ті, здавалося б, давно забуті часи, коли церковнослужителі, у тому числі сільські священники, або рекрутувалися з народних низів церковною організацією, або безпосередньо обиралися самими громадами. Такою ж живучою виявилася народна пам'ять про спільність виступів проти насильницького насадження унії. Ця боротьба тоді істотно посилювала стану коаліцію посполитого люду з православним духовенством. На основі консолідації верств українського населення творилася і ранньомодерна національна єдність. Невід'ємною, а багато в чому і визначальною її складовою виступала релігійно-церковна солідарність. Не зайвим буде уточнити, що для української людини козацької доби конфесійна тотожність значною мірою залишалася ще звичним способом етнонаціонального самовираження.

З часів сумно пам'ятної Руїни духовенство та селянство поволи втрачали колишню соціальну та ідейну монолітність. В умовах поступового зростання власне національних чинників самоідентифікації європейських народів, особливо відчутним для втрати колишньої єдності української сільської людності мали події 1686 р. Тоді, як відомо, українське православ'я перейшло під зверхність московського патріархату. Причому, це відбулося саме в момент, коли сама московська патріархія вимушено відмовлялася від своїх колишніх претензій на суперництво з царською владою і невдовзі змирилася з падінням власної ролі в політичному житті імперії.

І все ж тривалий час суперечності в стані сільської людності Наддніпрянської України, представленої хліборобською людністю та православним кліром, були ледь помітними. Однак з часом вони посилюються. Крім згадуваного національно-державного чинника, причини цих процесів приховувалися в зростанні економічних та соціальних відмінностей, які

передовсім виявлялися в концентрації змісту та логіки мислення на приватних (індивідуально-господарських) власницьких інтересах. Відтак селянство чимраз більше мало відчувати зверхнє до себе ставлення з боку представників місцевого причету, котрі й самі тепер переймалися не так потребами парафіян, як великодержавними інтересами імперії. Наразі і українська мова, якою здебільшого спілкувалися селяни, перетворювалася на атрибут непривабливої “простоти” та “мужицькості”. Усвідомлення останніми свого принизливого становища зайвий раз підтверджувалося тією обставиною, що тутешній церковний клір делав частіше збагачувався (“наживався”) всілякими “хитрощами”, уникаючи землеробської праці. Причому робив це цілком “законно”, сповна користуючись державною протекцією.

Автор свідомий того, що окреслені взаємовідносини між селянством і сільським духовенством, не що інше, як відтінок більш глибоких історичних тенденцій самотньої історичної трансформації українського соціуму. Не вдаючись до їх розгорнутої характеристики, зазначимо: внаслідок дії різних чинників, у тому числі під впливом “миновільного, мало залежного від власної свідомості способу мислення” [1, 18], у середині – другій половині XIX ст. селянство істотно відставало в модернізаційних (перш за все ринково-адаптаційних) процесах. Саме ця обставина виступала об’єктивною основою його нерідко надмірно упередженого ставлення до сільських священиків. Подібні настрої вряда-годи передавалися й тим колам інтелігенції, котрі симпатизували селянам. Професор права Київського університету О. Кістяківський, зокрема, цілком відверто “дивувався тому... крайньому свинству, яке здійснювалося деякими парафіяльними священиками Київської губернії”. У край негативному тоні вчений писав про, на його переконання, “надмірне вимагання грошей за треби, трубе поведження з селянами”, а також “самочинне встановлення панщини, брехливі звіти про процвітання парафіяльних шкіл, існуючих лише на папері...”. “Наші священики, – резюмував Кістяківський, – належать до розряду людей, котрі до глибини душі проникнуті матеріальними помислами інтересантів” [2, 190-191]. Питання – а якими ж помислами мають перейматися люди в умовах інтенсивного розвитку товарно-грошових відносин? – залишалось без відповіді, наразі воно взагалі не виникало.

Ми не ведемо мову про відмову чи бодай послаблення у селян пореформеного періоду релігійних переконань. Справа в іншому. Модернізаційні тенденції, у річичі котрих мав суттєво оновлюватися і весь традиційний селянський уклад, передовсім творили ґрунт для якісного нового рівня усвідомлення віри у “вищу правду”. Характерологічна звичка до мудрування в цих умовах відкривала шлях до протестантських тенденцій. (Вони добре помітні в ставленні до релігії та Бога Т. Шевченка). Але згаданий селянський уклад наразі залишався майже незмінним. Тож і надалі селяни з бажанням відвідували церковні служби, вбачаючи в цьому здебільшого вищий вияв естетичних норм та громадського обов’язку.

Ще раз наголосимо: у силу історично сформованих ментально-світоглядних імперативів українське селянство потенційно було підготовлене до релігійної модернізації. Поширення в його середовищі протягом другої половини XIX ст. протестантських обшин тому підтвердження. Однак, та ж таки “чітко структуризована конкретна ментальна система” [1, 24] містила в собі й той внутрішній механізм, котрий набагато переконливіше будь-яких пропаганд та адміністративних утісків перешкоджав цьому процесу. Збережений традиціоналізм світосприйняття не тільки консервував “уперту волю” українського простолюду, його унікальну гонористість, а й усіляко сприяв, прямо таки зобов’язував приборкувати в собі прагнення виокремлюватися зі світу усталених віковичних норм та приписів. А саме на них, як відомо, трималася православна традиція. Залежність хліборобської людності від офіційної конфесії мала зберігатися в усіх сферах життя, у тому числі й ідейно-світоглядній царині. Виходячи зі сказаного, можна цілком обґрунтовано окреслити ті ментально зумовлені чинники, під впливом яких у пореформений період українське селянство

Наддніпрянщини масово дотримувалося православного віровчення. Це: звичка до того варіанту істини Божої, якого віками дотримувалися діди-прадіди; підтримка православної церкви державою; боязнь осуду, неприязного ставлення та докорів “від людей”, наразі “справедливих”, оскільки зміна релігійної орієнтації фактично означала б зраду “всієї повноти свого конкретного світовідчуття” [1, 21], в якому релігійність як така становила лише одну зі складових.

1. Арнаутова Ю. Е. Ментальность в средние века: методические и содержательные проблемы // Культура и общество в средние века в зарубежных исследованиях (историческая антропология). Реферат. сб. / Под ред. Ю.А. Бессмертного. — Москва, 1990. — С.17-24. Докладніше про ментальність як феномен “другого порядку”, котрій знаходиться “за фактами реальної поведінки і не ідентичний їм”, див. матеріали наукової конференції: *Mentalität in Mittelalter: Methodische u. inhaltliche Probleme / Hrsg. von Graus F. – Konstanz: Sigmaringen, 1987. – 334 s.*
2. Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874-1885). — У 2-х т. — Т.2. (1880-1885) / Упоряд. В.С. Шандра та ін. — К., 1995. — 584 с.

В.Е.Лось (Київ)

ОСОБЛИВОСТІ РЕЛІГІЙНОЇ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ СЕЛЯН ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

На першу половину ХІХ ст. багатоконфесійне Правобережжя репрезентувало більше 3 млн. православних, майже мільйон (979 614 тис.) римо-католиків і близько 130 тисяч греко-уніатів [1,68,311]. Багатовікове співжиття представників цих трьох конфесій не могло не привести до взаємного відвідування різноконфесійних храмів, а також до випадків зміни релігії, особливо в родинному житті. Сучасний історик Н. Яковенко зазначає, що джерела ХVІІ ст. “раз по раз фіксують приклади цілком мирного співжиття – як у родинному колі, так і в сфері публічного побуту, ба – навіть у релігійних практиках” людей різних християнських обрядів [2,21]. Подібні факти фіксують джерела та література першої половини ХІХ ст. Дореволюційний історик церкви М. Симашкевич стверджував, що на Правобережній Україні кінця ХVІІІ – поч. ХІХ ст. навернені у православ'я прихожани ще довго відвідували як православну церкву, так і католицьку та уніатську. “Словом кожному из этих вероисповеданий народ приносил часть своего усердия на том основании, что в каждой из этих церквей исповедуется один и тот же Бог и один Иисус Христос” [3,404]. Самі історичні умови існування українців Правобережжя та особливості їх національного характеру сприяли розвитку в Україні поліконфесійності. Міжконфесійні відносини найкраще прослідкувати у виконанні населенням релігійних обрядів сповіді й причастя, хрещення та вінчання.

Джерела часто фіксують взаємне відвідування католиками, уніатами і православними храмів один одного, особливо тих, де відбувалися ступи (великі храмові свята в католицькій церкві) і знаходилися чудотворні ікони. Саме культ чудотворних ікон об'єднував представників трьох конфесій. Під час отпустів, парафії могли вільно виконувати обряд сповіді як в уніатських, так і в католицьких священників, оскільки тут не вимагалось встановлення віросповідання. Траплялися випадки, коли селяни уніати і православні, які в силу тих чи інших причин не мали можливості відправляти треби у свого священника могли “тайно исповедоваться на отпустах в латинских костелах” [4,61]. Тобто, в основі лежав обряд та обов'язковість його виконання, а питання в якому християнському храмі його здійснювати, було менш важливо. Не рідким було явище почергового виконання духовних треб у священників різних сповідань під час перебування селян на сезонних роботах або наймах в інших селах [5,29].

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ
◆

*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волнинець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашіна.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

